

SoildiverAgro project

Uute majandamisviiside kasutuselevõtt, et suurendada taimekasvatustoodangut ja kvaliteeti

MIDA JA MIKS

Künnipõhise ja otsekülvi tasuvus mahe ja tavapõldudel nemoraal piirkonnas

Kattetulu analüüs aitab põllumajandustootjatel hinnata erinevate harimisviiside ja põllukultuuride rahalist tasuvust võrreldes tulust ja sisendikulust hektari kohta ning aidab tootjatel mõista tootmisotsuste tegemisel kuludega seotud kompromisse. Tasuvuse hindamine aitab põllumajandustootjatel oma ressursse paremini planeerida ning mõista hinnakõikumiste ja saagikuse varieeruvuse mõju oma majandustulemustele.

Kattetulu analüüsis nemoraalpiirkonnas võrreldi erinevate viljavahelduste majandustulemusi aastatel 2021- 2023 kolme tüüpi tootmises: otsekülv tavapõllumajanduses, künnipõhine harimine mahepõllumajanduslikus tootmises ja künnipõhine harimine tavatootmises.

Mahetootmise külvikorras kasvatati talirapsi, talinisu ja lutserni. Otsekülvi puhul oli viljavahelduses talinisu, suvinisu ja lutsern, ning künnipõhises tavapõllumajanduse näites talinisu ja hernes.

Vaadeldud perioodi iseloomustas nii kõrge saagikus ja tootjahindade kiire tõus, kuid ka sisendihindade suur volatiilsus. Kuigi otsekülvi korral olid talinisu kasvatamisel tulud suuremad, oli ka sisendite kasutamine märgatavalt intensiivsem, mistõttu näiteks otsekülvi puhul oli talinisu kattetulu madalam (900 €/ha) võrreldes kattetuluga tavapärase kündmise kasutamisega talinisu kasvatamisel (1160 €/ha) 2021. aastal.

2022. a oli nisu kasvatamisel kattetulu kõrgem mahepõllumajanduses kui tavapõllumajanduses. Võrreldes viljavaheldusi, siis aastatel 2021-2023 oli kattetulu suurim mahepõllumajanduse näites, kus kasutati künnipõhist harimist (külvikord taliraps, talinisu ja lutsern); sellele järgnes tulukuse poolest otsekülvi näide, kus tootjal oli külvikorras talinisu, suvinisu ja lutsern.

1. Otsekülvi põld Tartumaal, Eestis.
Foto: Sutri, M.

VÖTMESÕNAD

Kattetulu, otsekülv, mahepõllumajandus, tootmiskulud.

AUTORID

Olha Aleksandrova, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

Anne Pöder, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.